

Anomalia da valva atrioventricular esquerda: aspectos anatomoclínicos e ecocardiográficos.

Irving Gabriel Araújo Bispo¹.

¹ Professor de Cardiologia de Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), São Caetano do Sul, São Paulo, Brasil

Autor correspondente: irvingbispo@yahoo.com.br

Descritores: Valva mitral, Ecocardiograma, Cardiopatias

Introdução

Anomalias congênitas da valva atrioventricular esquerda (mitral) representam um amplo espectro de lesões frequentemente associadas a outras anomalias cardíacas congênitas. (Banerjee et al., 1995)

Essas lesões podem ter um impacto variável na função valvar levando tanto a estenose quanto a insuficiência. Quando necessário, a intervenção cirúrgica pode proporcionar bons resultados a longo prazo. Embora a substituição da valva mitral possa apresentar resultados aceitáveis a médio e longo prazo, o reparo da valva mitral é sempre preferível, principalmente se o acometimento anatômico estiver restrito a cúspide posterior e localizado no segmento P2. (Lee Ce, et al, 2010)

A valva mitral tem duas válvulas: a posterior, formato quadrangular unida a dois terços

do plano anular e anterior (formato semicircular) no terço restante. (figura 1)

Os músculos papilares são o anterior e o posterior. O músculo papilar posterior geralmente tem suprimento único, geralmente relacionada a artéria coronária direita.

A valva mitral, assim chamada devido à sua semelhança com a mitra episcopal dos bispos da igreja católica, é bicúspide e marca a junção atrioventricular esquerda. A valva mitral é mais bem compreendida como um complexo que compreende o anel, as válvulas anterior e posterior, as cordas tendíneas e os músculos papilares. O anel é definido cirurgicamente como o nível de transição visível entre o miocárdio atrial esquerdo e o folheto esbranquiçado. De acordo com sua definição anatômica, é considerado a linha de articulação fibrosa das válvulas. Devido à continuidade fibrosa entre a valva aórtica e a válvula anterior da valva mitral, definir seus limites exatos é extremamente difícil.^{3,4} Ao contrário da

valva atrioventricular direita (tricúspide), as válvulas da valva mitral não possuem inserções no septo. (Banerjee et al., 1995; Asante-Korang et al., 2006)

Durante a sístole, quando as válvulas se encontram para fechar o ventrículo, a linha de coaptação, também chamada de comissura, assemelha-se a um sorriso. A coaptação ocorre ao longo da borda da válvula na zona rugosa. A margem livre da válvula posterior é dividida em três segmentos: P1 (lateral); P2 (médio); e P3 (medial). A válvula anterior é subdividida em regiões A1, A2 e A3. (figura 2)

O aparelho subvalvar é composto por cordas tendíneas e músculos papilares. As cordas tendíneas conectam todas as partes das válvulas aos dois músculos papilares ventriculares. As cordas tendíneas das válvulas apresentam diversas formas e se inserem em diferentes locais. Assim, foram identificadas cordas marginais, cordas da zona rugosa e cordas de sustentação. Na maioria dos casos, os músculos papilares estão organizados em dois grupos de músculos papilares fechados, em oposição a dois músculos distintos, que se originam do ápice e dos dois terços da parede do ventrículo esquerdo. As cordas tendíneas se estendem a partir de suas extremidades. Os músculos papilares estão localizados nas regiões anterior e posterior. Todas essas estruturas podem ser analisadas com precisão pela ecocardiografia tridimensional. (Banerjee et al., 1995; Oosthoek et al., 1998)

O objetivo desta revisão é revisar as principais alterações relacionadas às anomalias da valva atrioventricular esquerda e fazer uma

correlação ecocardiográfica-clínica quando factível.

Prolapso de valva mitral

O Prolapso de Valva Mitral (PVM) ocorre quando as válvulas se estendem acima do plano do anel mitral durante a sístole ventricular com medida acima de 2 mm. É a anomalia valvar cardíaca mais comum em países desenvolvidos e segunda causa de Insuficiência Mitral (IM) no Brasil. A degeneração mixomatosa é a principal etiologia do prolapso das válvulas, relacionados ao distúrbio do colágeno. (Kaski et al., 2006)

Nos centros americano e europeu, a etiologia predominante de IM é o prolapso valvar e 90% quando indicados vão para a intervenção cirúrgica. Geralmente o PVM é mais bem analisado na janela paraesternal longitudinal no ecocardiograma, mas também pode ser analisado pela janela apical 4 câmaras. (figura 3) O jato regurgitante da IM é geralmente excêntrico em direção oposta à válvula acometida e pode ser quantificado por várias medidas quantitativas do ecocardiograma: vena contracta (figura 4), volume regurgitante, fração regurgitante e área do orifício de regurgitação. (Van Praagh et al., 2007)

A técnica de escolha é a plastia em relação a troca valvar, pela menor incidência de complicações cirúrgicas e maior sobrevida no pós-operatório. Estudos demonstraram que o reparo da válvula posterior, principalmente segmento P2, é o de maior possibilidade de sucesso cirúrgico ao longo prazo. Nesta avaliação, o ecocardiograma tridimensional pode fornecer mais informações

precisas para a correta indicação entre plastia e troca valvar. (Banerjee et al., 1995; Armstrong et al., 2010)

Estudos anteriores sobre PVM frequentemente se concentraram em anormalidades ecocardiográficas e sua associação com complicações clínica: dilatação do átrio esquerdo (AE) e do ventrículo esquerdo (VE) em 90% dos pacientes com PVM que necessitaram de reparo da valva mitral. Em uma grande série de indivíduos com PVM, Séries de estudos encontraram uma alta probabilidade de complicações, incluindo arritmia ventricular, insuficiência cardíaca e morte súbita. Tais estudos que enfatizaram tais complicações, no entanto, geralmente utilizaram pacientes hospitalares, aumentando a probabilidade de encontrar tais desfechos. (Eiden et al., 2010; Simpson et al 2017)

Cleft Isolado

A fenda isolada da válvula anterior da valva mitral é um achado raro, mas bem conhecido na cardiopediatria.

Autores consideram a fenda isolada uma forma mais tênue de Defeito do Septo Atrioventricular (DSAV), (figura 5) enquanto outros autores advogam que seja uma entidade morfológica distinta. A definição de fenda mitral é a divisão de uma das válvulas (geralmente a válvula anterior) da valva mitral. Isso não deve ser confundido com a chamada "fenda" no DSAV. (Lopez et al., 2010)

O DSAV pode ser dividido em formas total e parcial, dependendo do grau de fixação das

válvulas de ponte superior e inferior à crista do septo ventricular e à borda inferior do septo atrial. No DSAV total, há um único orifício comum. A forma parcial também é definida por um anel valvar comum, mas com a existência de dois orifícios separados devido a uma língua de tecido que une as margens livres das válvulas de ponte superior e inferior. Um achado característico do DSAV é a menor dimensão de entrada da superfície septal do ventrículo esquerdo em comparação com sua dimensão de saída, enquanto em um coração normalmente, os comprimentos de entrada e saída são semelhantes. (Geva et al., 2016)

Nos casos com grandes artérias normalmente relacionadas, a morfologia da comunicação interventricular e da fenda mitral era semelhante à das formas mais completas de defeitos do canal atrioventricular. A fenda mitral geralmente resultava em IM progressiva, que podia ser tratada com o fechamento cirúrgico da fenda. A fixação da fenda geralmente produzia obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. O reparo cirúrgico da fenda não elimina essa obstrução. (Lancelotti et al., 2010)

Duplo orifício valva mitral

Duplo orifício da valva mitral (DOVM) é uma condição rara que ocorre em 1% dos casos autopsiados de cardiopatia congênita. DOVM raramente é isolada, mas geralmente é um achado auxiliar no contexto de uma anomalia cardíaca congênita mais complexa. Essa lesão geralmente é encontrada em associação com DSAV e lesões obstrutivas do lado esquerdo com cardiopatia

cianótica. Vários casos de DOVM também foram relatados em associação com miocárdio não compactado. DOVM é definida como um único anel fibroso com dois orifícios que se abrem no ventrículo esquerdo. Ela difere da valva mitral duplicada, que é definida como dois anéis e válvulas da valva mitral, cada um com seu próprio conjunto de válvulas, comissuras, cordas e músculos papilares. DOVM também deve ser diferenciada de um defeito adquirido após cirurgia mitral de forma iatrogênica. A DOVM é geralmente classificada em três tipos: o ‘tipo ponte incompleta’ é caracterizado por um pequeno cordão de tecido conectando as válvulas anterior e posterior ao nível da borda da válvula; no ‘tipo ponte completa’, uma ponte fibrosa divide o orifício atrioventricular completamente desde a borda da válvula até o anel valvar; finalmente, no ‘tipo orifício’ (excêntrico), um orifício secundário com aparelho subvalvar ocorre na comissura lateral da valva mitral.(Nishimura et al., 2014; Mancuso et al., 2015)

Anel mitral

O anel mitral, também chamado de anel mitral supravalvar ou anel supramitral, é um dos componentes descritos por Shone et al. na síndrome de Shone (associação de coarctação da aorta, estenose subaórtica, prolapso de valva mitral e anel supramitral). Excepcionalmente isolada, essa lesão é mais frequentemente associada a diversas outras anomalias cardíacas, principalmente defeitos do septo ventricular e lesões obstrutivas do lado esquerdo. De acordo

com a relação com o anel mitral, dois tipos de anéis mitrais são descritos. O anel supramitral é uma membrana fibrosa que se origina logo acima do anel mitral, abaixo do orifício do apêndice atrial esquerdo, dentro do vestíbulo atrial muscular, não aderente aos folhetos e associada a um aparelho subvalvar normal. O anel intramitral é uma membrana fina localizada dentro do funil criado pelos folhetos da válvula mitral, intimamente aderente aos folhetos da valva, sempre combinada com um aparelho subvalvar anormal.(Geva et al ,2016)

Os pacientes geralmente apresentam características clínicas de insuficiência cardíaca. A ecocardiografia transtorácica detecta com precisão o anel mitral em até 70% dos casos. O resultado pós-operatório é melhor para o anel supramitral, sem necessidade de reoperação após a excisão do anel, em comparação com a recorrência frequente no caso do anel intramitral. Nesses casos, a cirurgia concomitante do aparelho tensor da valva mitral geralmente precisa ser realizada para obter hemodinâmica adequada.(Lopez et al., 2010)

Valva mitral em para quedas

Entre as causas de estenose mitral congênita, a valva mitral em paraquedas é frequentemente encontrada. A valva mitral em paraquedas verdadeira é caracterizada pela fixação unifocal das cordas da valva mitral a um músculo papilar único (ou fundido). Esse músculo papilar único geralmente está localizado centralmente e recebe todas as cordas de ambos os folhetos da valva mitral. As cordas são distribuídas

desigualmente entre dois músculos papilares identificáveis, com a maioria ou todas as cordas convergindo para um músculo papilar dominante. O músculo papilar dominante, classicamente posterior, é de tamanho normal, enquanto o outro é alongado e deslocado para uma posição mais alta no ventrículo, com sua ponta alcançando o anel. (Geva et al., 2016)

Estenose mitral congênita

A estenose mitral é mais rara de todas essas anomalias congênitas. Terapias intervencionistas para doença mitral congênita refratária a medicamentos incluem valvoplastia percutânea, valvoplastia cirúrgica e substituição da válvula mitral. Uma intervenção antes do primeiro ano de vida raramente é necessária em casos de regurgitação isolada. Em contraste, a estenose mitral pode exigir cirurgia precoce. Idade inferior a 1 ano, valva mitral em rede e anomalias cardíacas associadas são relatadas como fortes preditores de desfecho desfavorável. De fato, a estenose mitral congênita é raramente isolada e frequentemente associada a outras obstruções cardíacas esquerdas, sendo, portanto, parte da síndrome de Shone, na qual o resultado cirúrgico a longo prazo está correlacionado com a gravidade da doença da valva mitral. Por fim, diferentes malformações congênitas das válvulas, cordas tendíneas e músculos papilares podem estar associadas, tornando qualquer procedimento extremamente difícil, especialmente nos neonatos. (Lancelotti et al., 2010)

Figura 1. Imagem ecocardiográfica das válvulas anterior e posterior da valva atrioventricular esquerda. Seta vermelha: valvula anterior; Seta azul: valvula posterior. Fonte: Bispo IGA, Gimenes VL. Guia Prático de Ecocardiografia HCor. Editora Atheneu, Rio de Janeiro, 2019.

Figura 2. Imagem do ecocardiograma 3D e visão cirúrgica dos escalopes P1, P2 e P3 da válvula posterior da valva atrioventricular esquerda. P1 = escalope P1; P2= escalope P2; P3 = escalope P3

Fonte: Bispo IGA, Gimenes VL. Guia Prático de Ecocardiografia HCor. Editora Atheneu, Rio de Janeiro, 2019.

Figura 3. Imagem ecocardiográfica de prolapso de valva mitral. Seta Vermelha: prolapso da valvula anterior da valva mitral. Fonte: imagem pessoal

Figura 4. Quantificação da insuficiência mitral através da vena contracta. Seta roxa: quantificação da insuficiência mitral através da vena contracta. Fonte: imagem pessoal

Figura 5. Imagem ecocardiográfica do Defeito do Septo Atrioventricular Total (DSAV). AD = Átrio direito; AE= Átrio esquerdo; VD = Ventrículo direito; VE = Ventrículo esquerdo. Fonte: Bispo IGA, Gimenes VL. Guia Prático de Ecocardiografia HCor. Editora Atheneu, Rio de Janeiro, 2019.

Conclusão

O conhecimento adequado destas variações anatômicas da valva atrioventricular esquerda (mitral) é fundamental para o manejo adequado desses pacientes seja na infância ou até na fase adulta. O apoio de exames de imagem, como o ecocardiograma, é imprescindível para a correta correlação anátomo-clínica.

Referências

Banerjee A, Kohl T, Silverman NH. Echocardiographic evaluation of congenital mitral valve anomalies in children. Am J Cardiol 1995;76:1284-91

Lee C, Lee CH, Kwak JG, et al. Long-term results after mitral valve repair in children. Eur J Cardiothorac Surg 2010;37:267-72.

Kanani M, Moorman AF, Cook AC, et al. Development of the atrioventricular valves: clinicomorphological correlations. *Ann Thorac Surg* 2005;79:1797-804

Asante-Korang A, O'Leary PW, Anderson RH. Anatomy and echocardiography of the normal and abnormal mitral valve. *Cardiol Young* 2006;16(Suppl. 3):27-34.

Oosthoek PW, Wenink AC, Wisse LJ, et al. Development of the papillary muscles of the mitral valve: morphogenetic background of parachute-like asymmetric mitral valves and other mitral valve anomalies. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1998;116:36-46.

Kaski JP, Wolfenden J, Josen M, et al. Can atrioventricular septal defects exist with intact septal structures? *Heart* 2006;92:832—5.

Van Praagh S, Porras D, Oppido G, et al. Cleft mitral valve without ostium primum defect: anatomic data and surgical considerations based on 41 cases. *Ann Thorac Surg* 2003;75:1752—62.

Armstrong WF, Ryan T. *Feigenbaum's Echocardiography*. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2010.

Eiden BW, Cetta F, O'Leary PW. *Echocardiography in Pediatric and Adult Congenital Heart Disease*. 2010 Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.

Simpson J, Lopez L, Acar P, Friedberg MK, Khoo NS, Ko HH, Marek J, Marx G, McGhie JS, Meijboom F, et al. Three-dimensional echocardiography in congenital heart disease: an expert consensus document from the from the European Association of Cardiovascular Imaging

and the American Society of Echocardiography. *Journal of the American Society of Echocardiography*. 2017; 30: 1-27.

Lopez L, Colan SD, Frommelt PC, Ensing GJ, Kendall K, Younoszai AK, Lai WW and Geva T. Recommendations for quantification methods during the performance of a pediatric echocardiogram: a report from the pediatric measurements writing group of the American Society of Echocardiography Pediatric and Congenital Heart Disease Council. *Journal of the American Society of Echocardiography*. 2010; 23: 465-495.

Geva T, Cohen MS, Mertens LL, Lai WW. *Echocardiography in Pediatric and Congenital Heart Disease – from Fetus to Adult*. 2016. Second Edition. Wiley Blackwell.

Lancellotti P, Moura L, Pierard LA, Agricola E, Popescu BA, Tribouilloy C, Hagendorff A, Monin JL, Badano L, Zamorano JL; European Association of Echocardiography. European Association of Echocardiography recommendations for the assessment of valvular regurgitation. Part 2: mitral and tricuspid regurgitation (native valve disease). *Eur J Echocardiogr*. 2010 May;11(4):307-32. doi: 10.1093/ejechocard/jeq031. PMID: 20435783. *European Journal of Echocardiography* 2010

Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, Carabello BA, Erwin JP 3rd, Guyton RA, et al; ACC/AHA Task Force Members. 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with valvular heart disease: a report of the American College of Cardiology/ American Heart Association Task

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Force on Practice Guidelines. Circulation.
2014;129(23):e521-e643. doi:
10.1161/CIR.0000000000000031. Erratum in:
Circulation. 2014;130(13):e120.

Mancuso FN, Hotta VT, Filho OC. Ecocardiografia
na terapia intensiva e na emergência. 2015.
Manole. Barueri, SP.